

Explorações e estratégias em Música Móvel: Processo criativo de produção de código aberto para experimentações sonoras interativas em dispositivos com Android

Bruno Rohde (UFBA)
Cristiano Figueiró (UFBA)
Guilherme Rafael Soares (UFJF)

Palavras-chave: Música Eletroacústica. Android. Síntese Sonora. Processing. Design de Interfaces. Puredata. Software Livre. Dispositivos Móveis.

Resumo

O artigo relata um processo criativo para a produção de código aberto de aplicativos musicais com interfaces gráficas para tela multitoque. Os aplicativos foram desenvolvidos para sistema Android de modo que funcionem em toda a linha de dispositivos móveis compatíveis com este sistema operacional, de tablets a celulares. Os programas são voltados para criação musical e trabalham com algumas técnicas de síntese sonora, síntese granular e gravação/reprodução de amostras, servindo para produção/composição e para performance de áudio em tempo real.

A estética do “hacking” do código aberto

O Música Móvel foi um processo de imersão coletiva e interdisciplinar para desenvolvimento de 8 aplicativos destinados à exploração e produção musical com dispositivos móveis que utilizam sistema operacional Android. Todo o desenvolvimento está registrado no website do projeto¹, que ocorreu durante 2014 financiado por edital público², e contou com a participação local e remota de artistas/programadores com experiência em música e design sonoro, mas que não haviam até então desenvolvido ferramentas criativas para dispositivos móveis Android. A interação foi profícua, resultando num ambiente de colaboração no aprendizado e prática que possibilita que os envolvidos desenvolvam futuros projetos utilizando tais tecnologias. Além disso, sendo o projeto de código aberto, com documentação da pesquisa na rede, os conhecimentos e técnicas explorados no Música Móvel são multiplicados, fortalecendo as comunidades de desenvolvimento já estabelecidas, e estimulando mais pessoas a ter uma relação crítica, produtiva e criativa com os dispositivos móveis de uso amplamente disseminado.

1 < <http://musicamovelbahia.wordpress.com/> >. Acesso em 10 de outubro de 2014.

2 Edital 21/2012 de Culturas Digitais da Secretaria de Cultura do Estado da Bahia.

O uso de softwares livres e código aberto neste projeto pode ser argumentada a partir de pontos de vista ideológicos e pragmáticos.³ Como ideologia, é preciso pensar o que o histórico do uso de softwares livres está sempre de alguma forma relacionado com contextos de colaboração bastante politizados quanto a problematização da tecnofilia voraz que alimenta uma efêmera obsolescência dos dispositivos digitais e seus padrões industriais concorrentes. A manutenção e compartilhamento do legado destes projetos abertos em licenças livres gera uma ecologia menos amarrada na competição predatória dos padrões em jogo e torna o processo mais objetivo quanto uma busca pragmática de conhecimento e construção de um rede de interessados na continuidade destes legados.

A dinâmica dos encontros que este processo pode propiciar pode ser definida ela mesma também como um ciclo de construção simbólica de uma ética/estética, adicionando mais uma camada visível aos já esperados produtos finais do uso dos softwares, ou seja, as composições musicais, audiovisuais e performances produzidas com estas ferramentas. É possível argumentar que o próprio ambiente de compartilhamento, os encontros pessoais que esta troca de conhecimentos estimula, aproxima o processo de manutenção e didática dos códigos de um improviso composicional que carrega uma saudável musicalidade.

Simon Yuill (2008) argumenta que a cultura do “LiveCoding” (“Código ao vivo”) cria um ambiente de empatia e confiabilidade de uma naturalidade poética entre os programadores similar a um clima das orquestras de improviso como a Sun Ra Arkestra ou os experimentos notacionais da Scratch Orchestra de Cornelius Cardew.

As sessões de Livecoding são práticas onde geralmente algumas das pessoas que estão programando projetam parte do código em uma tela, ou trabalham com uma exposição aberta e interativa de hardware e circuitos eletrônicos, tornando a visibilidade destas decisões como parte de uma poetização do seu gestual.

Durante as sessões de discussão, prototipagem e inspiração da construção deste processo buscou-se instaurar este mesmo clima, possibilitando um

3 É preciso antes de tudo diferenciar as duas correntes – *Software Livre* e *Open Source*. *Software Livre*, é a corrente inicial e mais utópica, que aposta numa economia de abundância, exigindo que o software não seja cobrado por suas cópias, e que mantenha-se o código aberto gerando um ciclo de interdependência e coletividade no compartilhamento de conhecimento. O termo *Open Source* é uma ramificação da ideologia por um viés mais pragmático. As licenças Open Source estimulam o uso de código aberto, porém podem permitir lucro sobre cópia ou mesmo que o código seja fechado em algum produto derivado. Estas licenças apostam na dinâmica do aproveitamento de código aberto em seus e estágios mais incubados e experimentais, mas ainda mantém um elo com o ciclo competitivo de oferta e demanda da indústria do software proprietário.

fluxo interdisciplinar de informação e um feedback mais imediato das decisões. Discutiremos a seguir como algumas destas decisões determinaram rumos e padrões para o projeto e que caminhos alternativos poderiam ter sido tomados.

Decisões de desenvolvimento

Tomou-se como ponto de partida no projeto Música Móvel o paradigma proposto pelos desenvolvedores da biblioteca “*libpd*” (BRINKMANN et al, 2011). O processo de design desta biblioteca passou por uma série de decisões que surgem dentro da comunidade de desenvolvedores do PureData na tentativa de uma modularização do código original, que apesar de já carregar um legado de bibliotecas de extensão e patches de aplicativos compartilhados em sua comunidade, tem como núcleo um sistema de gerenciamento da interface gráfica de programação, uma camada de abstrações de tipos de dados própria e um processamento de sinal digital de áudio bastante monolíticos e interdependentes.

O foco da *libpd* é o processamento de sinal e a passagem de mensagens. Os aspectos do Puredata que dizem respeito a edição, interações de interface gráfica e interações com um sistema de desktop foram deliberadamente removidas do processo de criação da *libpd*.

Em particular, a *libpd* não possui audio drivers, MIDI drivers, nenhuma interface de usuário, não há sincronização de processos e não há sentido inato de tempo.⁴(BRINKMANN et al, 2011, p.2)

A *libpd* é portanto um esforço para modularizar o processamento de dados que se vale de uma infundável quantidade de patches, bibliotecas e objetos desenvolvidos pela comunidade de usuários do software Puredata e todo legado de estudo e pesquisa de DSP e música algorítmica que é possível encontrar em linguagem PD.

No entanto o procedimento evita justamente ter que lidar com camadas mais idiossincráticas do funcionamento tradicional do aplicativo, a interface humano-computador, o sistema operacional e o hardware de áudio, deixando este serviço para as linguagens de programação que irão mandar para dentro da *libpd* sinais de controle em forma de mensagens, floats, símbolos, listas, tabelas, ou seja, os tipos de dados do PD.

4 The focus of *libpd* is on signal processing and message passing. The aspects of Pure Data that concern editing, GUI interactions, and interactions with a desktop system were deliberately removed in the process of making *libpd*. In particular, *libpd* has no audio drivers, no MIDI drivers, no user interface, no thread synchronization, and no innate sense of time.

A biblioteca trata os dados e manda para uma instância de PD rodando em background em forma ainda de dados numéricos os procedimentos musicais e sonoros que são caros ao legado de código disponível. Devolve então para a camada de DSP do sistema operacional os dados que serão convertidos em som e o feedback da interface gráfica.

Por ser independente de sistema operacional e hardware, a primeira aplicação que veio a calhar para a libpd foi a de facilitar o uso da linguagem PD em aplicativos para dispositivos móveis, sobretudo, no momento, os tablets e celulares. Uma segunda decisão tomada na pesquisa aqui descrita foi a opção pelo sistema Android e seu hardware compatível.

A decisão também levou a um caminho pelo uso da API Java da biblioteca, utilizando um ambiente de trabalho configurado na IDE Eclipse, que já conta com algumas facilidades para organizar os links entre bibliotecas Java necessárias e procedimentos de testes e depuração via USB em dispositivos móveis e empacotamento dentro do padrão apk (Android Application Package) usado pela “store” da google play.⁵ A instalação e configuração do IDE Eclipse para desenvolvimento dos aplicativos em GNU/Linux e Mac OSX está descrita e pode ser acessada no site do projeto⁶.

Para a criação das interfaces gráficas, apesar da possibilidade de utilizar algumas funções da biblioteca Java padrão do sistema operacional Android (ADT⁷), optou-se no projeto Música Móvel pela utilização do *toolkit* Processing⁸, de uma maneira que acaba por estabelecer uma rotina em 3 níveis (Puredata - Processing - Java/Android). Essa decisão foi tomada por conta das muitas possibilidades estéticas de interação visual proporcionadas pelo uso do Processing, para além de botões e outros recursos visuais básicos do ADT, que também foram utilizados para algumas funções em que eram mais adequados. Além disso, a comunidade de desenvolvimento do Música Móvel é composta de pessoas que já produziam previamente utilizando Processing, tendo familiaridade com sua abordagem de programação e seus recursos técnicos. Por fim, essa ferramenta é conhecida pela sua ampla documentação, tendo uma comunidade bastante produtiva, da qual foram utilizados projetos importantes

5 Vale aqui refletir um pouco também sobre a diferença de paradigmas entre esta ideia de “loja” de aplicativos e o procedimento similar no mundo do Software Livre, chamado “repositório”. A ecologia de dotwares gerida pela “Google Play” apresenta já de cara alguns empecilhos inexistentes no mundo Software Livre, como a centralização de uma “oficialidade” e necessidade de filiação a um cadastro pago de desenvolvedores.

6 < <http://musicamovelbahia.wordpress.com/pesquisa/> >. Acesso em 19 de novembro de 2014.

7 Acrônimo de “Android Developer Tools” (Ferramentas do desenvolvedor Android). < <http://developer.android.com/sdk/index.html#download> >. Acesso em 03 de novembro de 2014.

8 < <https://processing.org/> >. Acesso em 19 de novembro de 2014.

como a biblioteca ControlP5⁹, que oferece soluções simples de botões, sliders, caixas de números e outros elementos visuais de interação com o usuário.

Dessa maneira, os procedimentos mais básicos de interação com o sistema operacional Android ficam a cargo das bibliotecas Java ADT, os procedimentos de interface de usuário ficam a cargo (principalmente) do Processing e os procedimentos de tratamento musical e psicoacústico dos dados ficam em um patch de PD. Para estudo da integração do Processing aos demais procedimentos foram tomados como referência os projetos PuredataP5¹⁰, Pd-Processing-Template¹¹ e YayProcessingPD¹².

Um exemplo simples utilizando o ciclo Processing-PD-Android.

A organização de bibliotecas e os geradores de arquivos de sistema (que organizam caminhos para diretórios, descrições de configurações específicas de compilação e empacotamento) é feita pela IDE Eclipse, que já vem customizada com o ADT Android, padronizando e acelerando os procedimentos iniciais.

O arquivo Java que deve ser colocado e distribuído dentro da pasta “src” irá determinar as funções de interação com a libpd e a ponte com sua interface gráfica em Processing. Analisando o arquivo MainActivity.java¹³ do projeto “PD-Processing-Template” destacamos aqui alguns procedimentos básicos:

A importação de bibliotecas puredata, processing e componentes do ADT:

```
import org.puredata.android.io.AudioParameters;
import org.puredata.android.service.PdService;
(...etc.)
```

```
import processing.core.PApplet;
```

```
import android.content.ComponentName;
(... , etc.)
```

b. A inicialização da libpd como uma espécie de “servidor” em loop, aguardando sinais de chamada:

9 < <http://www.sojamo.de/libraries/controlP5/> >. Acesso em 19 de novembro de 2014.

10 < <https://github.com/libpd/puredatap5> >. Acesso em 19 de novembro de 2014.

11 < <https://github.com/twobigears/Pd-Processing-Template> >. Acesso em 03 de novembro de 2014.

12 < https://docs.google.com/document/pub?id=1I5GitcgVZsJ_48EXASHbXwdScNwSWixMuzOPdh-swKY >. Acesso em 19 de novembro de 2014.

13 < <https://github.com/twobigears/Pd-Processing-Template/blob/master/src/com/twobigears/pdprocessingtemplate/MainActivity.java> >. Acesso em 03 de novembro de 2014.

```
pdService = ((PdService.PdBinder) service).getService();
```

```
        try {
            initPd();
            loadPatch();
        } catch (IOException e) {
            Log.e(TAG, e.toString());
            finish();
        }
```

c. A utilização de um patch de PD zipado, descompactado durante o procedimento para ser usado como filtro de processamento dos tipos de dados do PD¹⁴ pelo servidor Java que fará esta ponte de entradas e saídas com a interface libpd.

```
protected void loadPatch() throws IOException {
    if (pd == 0) {
        File dir = getFilesDir();
        IoUtils.extractZipResource(
            getResources().openRawResource(
                com.twobigears.pdprocessingtemplate.R.raw.synth), dir,
            true);
        File patchFile = new File(dir, "synth.pd");
        pd = PdBase.openPatch(patchFile.getAbsolutePath());
    }
}
```

d. A utilização de funções do toolkit Processing de maneira muito similar ao procedimento usado em seu ambiente de desenvolvimento PDE.¹⁵

```
//setup Processing stuff
```

```
public void setup(){
    frameRate(60);
    background(bgCol);
}
```

14 Mais adiante mostramos o que passa dentro do patch de PD acessado por este procedimento.

15 < <https://processing.org/reference/environment/#PDE> >. Acesso em 03 de novembro de 2014.

```
public void draw(){  
    background(bgCol);  
}
```

e. A associação de gestos da interface gráfica com a conversão para tipos do PD e interação com a camada libpd:

```
@Override  
public void onCreate(Bundle savedInstanceState) {  
    super.onCreate(savedInstanceState);  
    //setContentView(R.layout.activity_main);  
    initPdService(); }  
  
@Override  
public boolean dispatchTouchEvent(MotionEvent event) {  
  
    width = displayWidth;  
    height = displayHeight;  
  
    //get and normalise the touch coordinates  
    float x = (event.getX())/width;  
    float y = (event.getY())/height;  
  
    int action = event.getActionMasked();  
  
    switch(action){  
    case MotionEvent.ACTION_DOWN:  
        PdBase.sendFloat("pd_toggle",1);  
        bgCol=color(x*255,y*255,Math.abs(x-y)*255);  
        break;
```

Dentro do patch PD encontramos o algoritmo de controle dos dados que serão convertidos em procedimentos de áudio digital em tempo real.

Na figura abaixo (BRINKMANN et al, 2011, grifos nossos), temos a descrição de como genericamente a aplicação (“A”) estará interagindo com o sistema operacional (“B”) e mandando a filtragem de dados (“C”) para uma instância de PD em *background*. (“D”)

Os aplicativos Música Móvel

Relatamos aqui detalhes de decisão do design de interação para a interface dos oito primeiros aplicativos desenvolvidos até a presente fase do trabalho: *Looper*, *D-Sonus*, *Arvoritmo*, *Horizontes*, *Photosintese*, *B/I/T/S/L/C*, *Multigranular* e *Anartistas*. Expomos abaixo as técnicas eletroacústicas utilizadas em cada uma das aplicações, alguns problemas conceituais relacionados e sua operação de interface gráfica servindo aqui de base para pensarmos os percursos decisórios do projeto.

Looper - microfone como fonte de material sonoro

O áudio de qualquer fonte sonora gravável torna-se rapidamente um material experimental. O fato de cada canal ser automaticamente repetido (“loopado”) cria um prolongamento temporal do momento que o áudio é captado, criando uma espontânea interação com uma paisagem apreendida. As repetições em diferentes camadas assíncronas (em 4 canais distintos) cria uma fragmentação interativa de fatias de tempos diferentes criando um amálgama entre expansão e contração destes diferentes resíduos de interação e memória sonora recente.

Uma certa “quantização” do áudio gravado opera uma formatação do resultado instantâneo da interação, porém garante uma experiência mais “musical” por parte do usuário não treinado em sobreposição de ritmos em camadas diferentes de áudio. Apesar disso, a quantização não altera a posição temporal dos picos de áudio, se optou por uma quantização rítmica moderada, onde o resultado na maioria das vezes pode ser compreendido como um ritmo comum dentro de um determinado BPM, como também permite uma grande variedade de sobreposições rítmicas complexas.

Durante o desenvolvimento abandonou-se a função original de desenhar na interface a forma da onda do áudio gravado em cada canal, ao estilo de programas de edição de áudio em multipista. Essa foi uma questão do feedback visual por meio de visualização da forma da onda e barra de rolagem do loop como decisão compositiva. Por um lado se ganha em sinestesia do áudio com a interface gráfica por outro lado se perde poder de processamento e consequentemente o código iria rodar em um número menor de dispositivos. Uma maior sinestesia pelo feedback visual propicia maior controle dos parâmetros rítmicos, mas acabava criando mais latência de áudio criando muita instabilidade rítmica.

O processamento do áudio de entrada provoca uma alteração da realidade sonora instantânea, essa experiência se aproxima do conceito de “droga digital” que altera nossa percepção de tempo e espaço.

Típicos usos e resultados : sessões de criação de texturas rítmicas que variam desde combinações simples até polirritmia complexa.

B/I/T/S/L/C e Multigranular - Processamento de samples

A questão do “fatiamento” e remontagem de um áudio pré-gravado como motor de uma estética eletroacústica remonta aos tempos da edição em fita, com a música concreta questionando e deslocando a referência de sons para recontextualizar uma escuta reduzida em suas propriedades texturais ou acústicas, abstraindo a fonte original¹⁶. Mais recentemente encontramos uma estética da colagem saturada de referências culturais ao ponto de poder brincar com a questão da autoria individual, uma postura já emblemática na era dos downloads, como na música de John Oswald (e seus jogos recombinaatórios de pastiches chamados “Plunderphonics”) ou em experimentos conceituais como os de Johannes Kreidler (como quando comprime todas as obras dos Beatles ou Beethoven em um segundo)¹⁷.

B/I/T/S/L/C (*beatslicer*) é um software baseado na possibilidade de construir recombinações de sequenciamento de fatias de áudio, que podem ser

16 Para um glossário resumido da música concreta c.f. Chion (1983).

17 Para mais detalhes sobre a estética da colagem c.f. Silveira (2012).

redimensionadas, invertidas, sincronizadas ou ter sua tonalidade transpostas, gerando variações motivicas que podem ser associadas com grande similaridade, gerando material com diversidade rítmica e fácil agrupamento contextual.

Já o Multigranular propõe uma maneira de “navegar” na forma da onda aproveitando a possibilidade gestual do multitoque para criar uma relação bastante próxima da manipulação de instrumento musical, algo tátil e instintivo. Além de escolher o arquivo .wav utilizado como fonte sonora, é possível mudar o tamanho de cada grão de leitura do arquivo (gerado por cada toque), e também foi adicionado um efeito simples de *delay-feedback* que amplia os gestos sonoros

no tempo. Pode ser utilizado também para gerar *loops* momentâneos ou infinitos (com *feedback* em 100%).

Arvoritmo e D-Sonus - Expansão do conceito de sequenciador

Sequenciadores tradicionalmente funcionam como leitores da esquerda para direita como uma analogia direta a notação musical em pentagrama ou os cartões furados da pianola e realejo, executados mecanicamente. Os aplicativos Arvoritmo e D-Sonus possuem interfaces que buscam romper com este paradigma, oferecendo experiências mais experimentais na interação gráfica.

Durante o desenvolvimento do Arvoritmo e D-Sonus foram estudados e analisados diversos tipos de sequenciadores, como piano roll, notação tradicional, tracker, fluxograma e outros estilos como alguns jogos ao estilo “guitar hero”.¹⁸

No aplicativo Arvoritmo, a solução onde criam-se ramos de bifurcações em percursos pareceu desde o princípio bastante original e estimulante para pensar de maneira próxima ao pensamento lógico computacional dos algoritmos de grafos, com hierarquização das decisões concorrentes ou paralelas.

18 Para a versão Software Livre deste jogo c.f. < <http://fretsonfire.sourceforge.net/> >. Acessado em 15 de novembro de 2014.

SIIMI/2016

IV simpósio internacional de
inovação em mídias interativas
IV international symposium on
innovation in interactive media

MAIO
4•6
UFG/BR
ISSN 2358-0488

D-sonus surge como a tentativa de criar uma sinestesia entre o desenho e o som, prolongando o gesto do executante. A interface convida o músico a desenhar percursos, existe uma correspondência direta entre o desenho e o som resultante do traço livre.

Cada gesto é guardado numa memória temporária que o aplicativo fica repetindo em loop, e este loop é tanto visual como sonoro. O usuário pode optar por 4 instrumentos, cores ou formas de pincel e combiná-los adicionando ou retirando elementos.

As outras possibilidades de controle sonoro são a escolha de tonalidade de uma melodia, sua escala melódica e do efeito sonoro aplicado, criando camadas de texturas.

A diferença da interface entre Arvoritmo e D-sonus, uma mais hierárquica e cerebral, e a segunda com mapeamento direto e instintivo do gesto, em analogia ao traço pictórico de uma pincelada, compõe uma reflexão inicial sobre alternativas de interfaces de sequenciadores no projeto Musica Móvel.

Horizontes e PhotoSintese - Visão computacional

Em dois dos casos, nos aplicativos “*Horizontes*” e “*Photosíntese*”, temos procedimentos algorítmicos de detecção de forma e cor de imagens fornecidas em tempo real pela câmera dos dispositivos que são determinantes para a composição dos parâmetros musicais. Nestes casos consideramos também uma reflexão sobre a questão da sinestesia nas analogias diretas entre forma visual e forma musical, problematizando este recurso.

O aplicativo Horizontes faz uma análise da imagem acessada pela câmera e calcula contornos visuais presentes e mapeia esses contornos para a criação melódica e rítmica. O cálculo do contorno é realizado na comparação dos pixels de um frame para o seu anterior.

O algoritmo está demonstrado abaixo em uma função da biblioteca Processing:

```
void draw () {
  cam.loadPixels();
  int x=0;
  for (int i=0; i<320; i=i+(int)(320/(float)64)) {
    int j=0;
    boolean piso = false;
    while (j<240 && !piso) {
      if (brightness(cam.pixels[320*j+i]) > 100) {
        j++;
      } else {
        piso = true;
      }
    }
  }
}
```

SIIMI/2016

IV simpósio internacional de
inovação em mídias interativas
IV international symposium on
innovation in interactive media

MAIO
4-6
UFG/BR
ISSN 2358-0488

```
}  
}  
contornoY[x] = j;  
x++;  
}  
cam.updatePixels(); (... ) }
```


Aplicativo
Photosíntese
representa

graficamente os valores RGB¹⁹ do vídeo capturado com a câmera do tablet ou smartphone. Essa onda vai ser transformada em som, tanto com imagem fixa como com imagem em movimento.

O gráfico representa a quantidade de componente RGB do mais escuro (esquerda) para o mais claro (direita).

19 Composto das cores primárias Verde, Vermelho e Azul.

O resultado representa a média da quantidade de cor RGB em toda a área da câmera e é aplicado como três vetores numéricos para a modelagem de uma síntese sonora, onde cada componente RGB corresponde a um sintetizador diferente. O ponto mais alto de cada componente RGB é extraído para corresponder a altura do sintetizador e modular parâmetros de espectro.

Um problema a ser levado em conta na conversão direta em imagem e som é o fato de que cores ou contornos de um objeto visual bidimensional ou tridimensional não tem como garantir uma consistência de discurso musical a partir de uma sinestesia inferida em imediata analogia a um vetor numérico de parâmetros.

O fato, por exemplo, de intuitivamente sua percepção inferir “*frequências graves*” a “*cores quentes*” ou “*o contornos de vales e picos em um horizonte pictórico que possuam certa simetria*” ao “*equilíbrio de uma sonoridade*” pode em certos casos gerar uma sensação de destaque entre forma e fundo de uma paisagem sonora; mas não pode garantir uma coerência subjetiva daquilo que é problematizado pelos estudos da cognição musical como uma fruição de um gesto “composicional” para além de um conceito pré-musical e programático induzido pelas referências semióticas destas imagens e seus contextos correlacionados.

Em seu artigo sobre conversão de parâmetros visuais para gestos musicais e texturas sonoras, Castelões (2010), conclui:

Etapas posteriores do processo composicional envolvendo conversão de imagens para sons implicam a passagem de uma lógica formal/matemática na construção dos algoritmos para uma lógica musical/auditiva, a qual impõe mudanças aos algoritmos preliminares que não estão mais associada à tarefa de conversão de imagens para sons, mas respondem apenas a transformações que a escuta de um ouvinte em particular (o compositor/programador/ usuário) deseja impor aos resultados sonoros preliminarmente obtidos. (CASTELÕES, 2010, p. 499-450)

Por outro lado, observa a importância interdisciplinar deste experimento lúdico e enumera duas potências deste tipo de experimento:

(1) a possibilidade de fusão entre a atividade da composição musical e da criação gráfica (com possíveis repercussões na relação entre som e imagem na criação de música para produtos audiovisuais) e (2) a possibilidade de que a atividade da composição musical esteja acessível a artistas visuais sem formação musical.

(idem, p.450)

Anartistas - Síntese e controle multitoque sobre fundo infinito

Este aplicativo consiste de um sintetizador polifônico tendo seus parâmetros controlados à partir de uma interação multitouch que desenha todos caminhos para um grafo de múltiplas arestas entre os pontos de contato. Os parâmetros do som a serem controlados são: Frequência e volume, vibrato, oscilador de baixa frequência (LFO), Envelope, Delay e distorção.

A ausência de botões e explicações leva o usuário a uma experiência de jogo sonoro intuitivo onde se obriga a manipular a interface para descoberta tátil dos controles dos parâmetros.

O sintetizador está afinado em uma escala pré-definida, o que leva o aplicativo a possibilitar resultados melódicos consoantes.

Conclusão

Com o projeto Musica Móvel foi possível vislumbrar um ciclo completo de desenvolvimento de aplicativos musicais para dispositivos móveis utilizando uma cadeia de ferramentas bastante documentada e de código acessível.

A possibilidade de incluir neste procedimento algumas linguagens de programação já bastante difundidas no meio artístico - Puredata e Processing - facilitou muito a entrada de colaboradores com um perfil mais interdisciplinar e

artístico, alguns destes ainda aprendizes de programação e em busca de uma maneira poética e lúdica de lidar com este aprendizado.

A natureza modular do projeto libPD facilita ainda a portabilidade destes procedimentos para o uso com outras linguagens de programação, sendo que seria interessante num próximo momento tentar reproduzir a cadeia de produção utilizada aqui experimentando a linguagem python como camada intermediária e a possibilidade de uso em hardwares livres mais modulares como o Raspberry Pi e similares.

Referências:

BRINKMANN, Peter et al. **Embedding pure data with libpd**. In: Proceedings of the Pure Data Convention. 2011.

BRINKMANN, Peter. **Making Musical Apps**. O'Reilly Media, Inc.", 2012.

CASTELÕES, Luis Eduardo. **Conversão de imagens para sons através de três classes do OpenMusic**. *Revista DAPesquisa* 8 (2010): p. 488-501.

CHION, Michel. **Guide des objects sonores**. Buchet/Chastel, 1983.

FARNELL, Andy. **Designing Sound**. The MIT Press, 2010.

FRY, Ben. **Visualizing Data: Exploring and Explaining Data with the Processing Environment**. " O'Reilly Media, Inc.", 2007.

GLOWINSKI, Donald; MANCINI, Maurizio; MASSARI, Alberto. **Evaluation of the mobile orchestra explorer paradigm**. In: Intelligent Technologies for Interactive Entertainment. Springer Berlin Heidelberg, 2012. p. 93-102.

KREIDLER, Johannes. **Loadbang: Programming Electronic Music in Pure Data**. 2009. Disponível em: <<http://www.pd-tutorial.com/>>

MANSOUX, Aymeric. **FLOSS+Art: Free Libre Open Source Art**. Poitiers, France: GOTO 10, in Association with OpenMute,2008.

PUCKETTE, Miller. **Theory and techniques of electronic music**. USCD, 2006.

SILVEIRA, Henrique Iwao Jardim da. **Colagem musical na música eletrônica experimental** / Dissertação (Mestrado) - Escola de Comunicações e Artes - Universidade de São Paulo. São Paulo : H. I. J. Silveira, 2012. 202 p.

THAKUR, Abesh. **Configuring Eclipse to work with Processing+libPd in Android**. Disponível em: <<http://twobigears.com/labs/configuring-eclipse-to-work-with-processinglibpd-in-android/>>

YUILL, Simon. **All Problems of Notation Will be Solved by the Masses: Free Open Form Performance, Free/Libre Open Source Software, and**

SIIMI/2016

IV simpósio internacional de
inovação em mídias interativas
IV international symposium on
innovation in interactive media

MAIO

4•6

UFG/BR

ISSN 2358-0488

Distributive Practice. In *FLOSS+Art: Free Libre Open Source Art*. Poitiers, France: GOTO 10, in Association with OpenMute, 2008.